

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

hayot, psixologiya, yetakchilik madaniyati, oilaviy munosabatlar, pedagogika va hatto bugungi zamonaviy menejment konsepsiyalariga ham qo‘llash mumkin.

Adabiyotlar

1. Bahodir Qobul. “Mahbub ul-qulub”, “Muhokamat ul lug‘atayn”– Toshkent : G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot, 2021-yil.50-200 – betlar
2. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov.Navoiyshunoslik [МАН] Q. 1: darslik / Sh. Sirojiddinov [vaboshq.]. – Тошкент: «Т А М А D U N », 2018. – 520 b.
3. Rashidova Umida Mansurovna.O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili (ko‘z, qo‘l va yurak komponentli iboralar misolida). Monografiya. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. – 144 bet.
4. Alisher Navoiy asarlarining izohli lug‘ati. – Toshkent.1985-yil

DISLEKSİLİ ÖĞRENCİLERDE OKUMA BECERİSİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DİLBİLİM YAKLAŞIMLARI

Yazar: Günay Bədəlzadə,

Akademik Unvan: Doktorant, Müəllim

Kurum: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xüsusi Təhsil Kafedrası

E-posta: gn.badalzade@adpu.edu.az

Özet. Bu çalışma, disleksili öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik dilbilimsel yaklaşımları incelemektedir. Disleksi, normal veya üstün zekâya sahip bireylerde okuma, yazma ve heceleme alanlarında kalıcı güçlüklerle tanımlanan nörogelişimsel bir bozukluktur. Fonolojik farkındalık, morfolojik çözümleme, çok duyulu öğretim ve teknoloji destekli araçların bireyselleştirilmiş eğitim planlarına entegre edilmesi önerilmektedir. Araştırmalar, bu yöntemlerin öğrencilerin yalnızca okuma hızını değil, aynı zamanda anlama ve özgüven düzeylerini de artırdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Disleksi, dilbilim, fonolojik farkındalık, morfoloji, okuma becerisi

Abstract. This study examines linguistics-based approaches to improving reading skills in students with dyslexia. Dyslexia is a neurodevelopmental disorder characterized by persistent difficulties in reading, writing, and spelling, despite normal or above-average intelligence. Research indicates that phonological awareness training, morphological analysis, multisensory teaching, and technology-supported tools significantly improve reading fluency, comprehension, and self-confidence. The study recommends integrating these approaches into individualized education plans for sustainable outcomes.

Keywords: Dyslexia, linguistics, phonological awareness, morphology, reading skills

1. Giriş

Disleksi, okul çağı çocuklarının yaklaşık %5–10’unu etkileyen bir öğrenme güçlüğüdür [Snowling & Hulme, 2012, s. 27]. Normal veya yüksek zekâ düzeyine sahip olmasına rağmen disleksili bireyler okuma ve yazma süreçlerinde kalıcı

güçlükler yaşar. Bu durum akademik başarıyı, özgüveni ve sosyal uyumu olumsuz etkiler.

Son yıllarda, disleksinin yalnızca pedagojik değil, aynı zamanda dilbilimsel bir problem olarak ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Özellikle fonolojik farkındalık eksiklikleri, hızlı adlandırma yetersizlikleri [Wolf & Bowers, 1999, s. 417] ve ortografik kodlamadaki zayıflıklar [Ehri, 2014, s. 8] temel nedenler arasında görülmektedir. Rus araştırmacılar da ses–harf eşleşmesi ve morfolojik çözümlemedeki zorluklara dikkat çekmiştir [Kornev, 2003, s. 55; Dorofeeva, 2017, s. 190].

Bu bağlamda, dilbilimsel yaklaşımlar fonolojik, morfolojik ve çok duyulu yöntemlerin bir arada uygulanmasıyla disleksili öğrencilerin okuma becerilerinin artırılmasında etkili araçlar olarak öne çıkmaktadır.

2. Kuramsal Çerçeve ve Literatür

Dilbilim, dilin ses, biçim, anlam ve yapı boyutlarını inceleyen bilim dalıdır. Disleksili öğrencilerde okuma gücünü çoğunlukla fonolojik işleme eksiklikleri ile açıklanmaktadır [Snowling & Hulme, 2012, s. 31]. Ehri'nin ortografik haritalama modeli, kelimelerin belleğe yerleşmesinde ses–harf ilişkilerinin önemini vurgular [Ehri, 2014, s. 12].

Wolf ve Bowers'ın çift eksiklik hipotezi ise, fonolojik farkındalık ve hızlı adlandırma becerilerindeki yetersizliklerin birlikte okuma performansını sınırladığını ileri sürer [Wolf & Bowers, 1999, s. 419].

Rus araştırmacılar Kornev [2003, s. 61] ve Dorofeeva [2017, s. 195] disleksinin psikolinguistik temellerine odaklanarak, fonolojik ve morfolojik becerilerin birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekmiştir. Carlisle [2000, s. 172] ve Melloni [2022, s. 4] morfem tanıma çalışmalarının okuma anlama üzerinde olumlu etkilerini göstermiştir.

Bu bulgular, disleksili öğrenciler için geliştirilen müdahalelerde dilbilimsel yaklaşımların merkezi rolünü ortaya koymaktadır.

3. Yöntem ve Uygulama Önerileri

Disleksili öğrencilerde okuma becerilerini geliştirmek için aşağıdaki yöntemler önerilmektedir:

1. **Fonolojik Farkındalık Eğitimi:** Ses–harf eşleştirme, heceleme ve fonem ayrıştırma etkinlikleri okuma hızını ve doğruluğunu artırır [Snowling & Hulme, 2012, s. 34].

2. **Morfolojik Çözümleme:** Kök–ek çalışmaları, sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerilerini destekler [Carlisle, 2000, s. 174; Mendes, 2024, s. 126].

3. **Çok Duyulu Öğretim:** Görsel, işitsel ve kinestetik kanalların birlikte kullanılması öğrenmenin kalıcılığını artırır [Birsh & Carreker, 2018, s. 89].

4. **Teknoloji Destekli Araçlar:** Sesli kitaplar ve dijital okuma uygulamaları erişilebilirliği artırır [Romanovska, 2021, s. 15].

5. **Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP):** Öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerine göre planlanan destekler başarıyı artırır [Kornev & Ishimova, 2010, s. 72].

4. Tartışma

Dilbilimsel yaklaşımlar, disleksili öğrencilerin yalnızca okuma hızını değil, aynı zamanda anlamlandırma, sözcük dağarcığı ve özgüvenini de geliştirmektedir. Fonolojik ve morfolojik yaklaşımların birlikte uygulanması, okuma becerilerinde kalıcı gelişmeler sağlamaktadır [Dorofeeva, 2017, s. 197].

Çok duyulu öğretim, öğrenmeyi desteklemekte ancak tek başına yeterli olmamaktadır. Fonolojik ve morfolojik eğitimle desteklendiğinde etkisi artmaktadır [Birsh & Carreker, 2018, s. 93]. Ayrıca teknoloji destekli araçlar, öğrencilerin motivasyonunu artırarak öğrenme sürecini kolaylaştırmaktadır [Romanovska, 2021, s. 19].

5. Sonuç ve Öneriler

Çalışmanın bulguları, dilbilimsel yaklaşımların disleksili öğrencilerde okuma becerilerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir.

Öneriler:

- Öğretmen yetiştirme programlarına fonoloji ve morfoloji dersleri eklenmelidir.
- Disleksili öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim planlarında dilbilimsel etkinliklere yer verilmelidir.
- Çok duyulu yöntemler günlük öğretime entegre edilmelidir.
- Aileler evde uygulanabilecek dil etkinlikleri ile sürece dâhil edilmelidir.
- Teknoloji destekli materyaller düzenli kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, dilbilimsel temelli stratejiler disleksili öğrencilerin okuma hızını, anlam düzeyini ve motivasyonunu artırarak akademik ve sosyal başarılarına katkı sağlamaktadır.

Kaynakça

1. Birsh, J., & Carreker, S. (2018). Multisensory teaching of basic language skills. Baltimore: Brookes.
2. Carlisle, J. (2000). Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words. *Reading and Writing*, 12(3), 169–190.
3. Dorofeeva, S. (2017). Linguistic aspects of dyslexia and dysgraphia correction. *Voprosy Psikholingvistiki*, 3(33), 184–201.
4. Ehri, L. (2014). Orthographic mapping in the acquisition of sight word reading. *Scientific Studies of Reading*, 18(1), 5–21.
5. Kornev, A. (2003). *Narusheniya chteniya i pis'ma u detey*. Saint Petersburg: Rech.
6. Kornev, A., & Ishimova, O. (2010). *Metodika diagnostiki disleksii u detey*. Saint Petersburg.
7. Melloni, C., Barca, L., & Burani, C. (2022). Morphological awareness in dyslexia. *Frontiers in Psychology*, 13, 1–12.
8. Mendes, B. (2024). Effects of morphological awareness intervention. *Journal of Research in Reading*, 47(2), 123–140.
9. Romanovska, L. (2021). Technology-based support for students with dyslexia. *Education Today*, 12(4), 12–21.